

Transkription Interview 3

SNi: Starten wir. Welche Rolle hattest du im Projekt und welche Rolle hast du ausserhalb des Projektes im ordentlichen Betrieb?

I3: Im Teilprojekt Co-Leitung im Add-ons, also die ganzen Eigenentwicklungen Formulare und Schnittstellen. Zudem Mitarbeit im Teilprojekt Logistik und im ordentlichen Betrieb Verantwortung für Waste und Recycling, ZAP-Modul und Logistik – Teilverantwortung. Hauptsächlich im Bereich Instandhaltung.

SNi: Stimmt. Du warst mal Teilprojekt-Leiterin. Bist du mal Projektmitarbeiterin gewesen zu einem früheren Zeitpunkt?

I3: Im Add-ons? Ja, als du noch Teilprojektleiter gewesen bist.

SNi: Aber das ist nur kurz gewesen – wahrscheinlich.

I3: Aber ich bereue es. Ich habe es unterschätzt.

SNi: Ich nehme an, man hat dich ein wenig in die Rolle hinein ...also, ist dir denn die Rolle ange-dreht worden oder hast du dich darauf gestürzt?

I3: Beides. Ich hatte das Gefühl, wegen Waste und Recycling. Dass ich da eine grösse Rolle inne hätte und dass du, der du im Teilprojekt nicht mehr so stark involviert warst, weil das RFX ausgegliedert war, dass es mehr Sinn machen würde so.

SNi: Es hat ja sehr viel Wechsel in diesem Teilprojekt gegeben. Ursprünglich ist [ANONYMISIERT] in der Leitung gewesen und dann ich. [ANONYMISIERT] ist dann irgendwann gegangen.

I3: Ein halbes Jahr habe ich es noch mit [ANONYMISIERT] zusammen gemacht und danach war eine kurze Zeit niemand mehr. Dann ist [ANONYMISIERT] gekommen von [ANONYMISIERT].

SNi: Ein Externer, in dem Fall.

I3: Ja, ein Externer.

SNi: Gut. Passt. Ja, spannend. Nicht nur in dem Teilprojekt, es hat diverse Rotationen gegeben. Aber dieses hat wohl am meisten durchgemacht. Aber das Projekt ist wahrscheinlich das, welches am meisten Personalwechsel durchgemacht hat.

Was würdest du sagen, wie erfolgreich waren wir bei dieser Migration? Du kannst frei argumentieren.

I3: Ja, schlussendlich, heute läuft das System, grösstenteils. Es hat immer noch ein wenig «Böcke» überall. Wir haben im letzten halben Jahr sehr, sehr viel korrigieren müssen und halt einfach auch die ganzen Testversäumnisse mehr oder weniger nachholen. Weil man dort definitiv, meiner Meinung nach, zu wenig Zeit investiert hat. Aber das ganze Projekt ist im geplanten Zeitrahmen umgesetzt worden. Also die Projektleitung ist dort sicher zufrieden damit. Kostenseitig bin ich wenig involviert in die ganze Planung und SOLL/IST-Abgleiche, aber ich habe das Gefühl, wir waren da etwas darüber. Aus meiner Warte heraus.

SNi: Aber man musste nicht Budget nachholen und das ist eigentlich entscheidend.

I3: Man hat es wahrscheinlich anders abgewickelt.

SNi: Dieses Kostenthema hat man schon gelöst. Ich habe den Eindruck, man ist eher hoch drin. Zum Beispiel fange ich gerade an, all die Stunden von Januar bis Juli, die auf das Projekt gingen, ins PPMT hinein zu laden. Bereits im Januar waren es 150'000 in unserem Projekt.

I3: Ja, das ganze halbe Jahr bin ich nur am Projekt nacharbeiten gewesen. Betrieblich kann man nicht sagen, dass irgendwelche Routinetätigkeiten langsam hätten Einzug gehalten. Auch jetzt immer noch nicht.

SNi: Also du würdest sagen, die Hypercare-Phase hat länger als die Projektphase Q1 gedauert. Die dauert eigentlich noch an, oder?

I3: Die dauert definitiv noch an, ja.

SNi: Und die wird wahrscheinlich noch andauern, wenn wir nun Ende August, Ende September das Projektende offiziell macht, aber man wird noch Projektpendenzen mitnehmen in den Betrieb.

I3: Genau. Und dann bezüglich Erreichung der Ziele: Haben wir eigentlich auch nicht alles erreicht. Unser Anspruch war ja auch mal, die Schwachstellen-Analyse abzuhandeln. Irgendeinmal ist das komplett unter den Tisch gefallen. Irgendwann hat man einen laufenden Betrieb mehr oder weniger zum Status Quo angestrebt.

SNi: Ja. Das haben andere auch gesagt. Dass man ursprünglich sehr viele Punkte aufgenommen hat, die man aufgreifen wollte, das versucht zu priorisieren und dann hat man vorneweg Themen aufgegriffen und dann hat man gemerkt: Uh, aufwendig. Komm, wir nehmen das Alte, das wir schon hatten und arbeiten so weiter, welches im bestehenden System gewesen ist. Da ist ja auch nicht viel Gegenwehr vom Fach gekommen. Da hast du ihnen einfach den alten Prozess hingelegt, den sie kennen.

I3: Absolut. Dort ist halt auch unser Fachteam ein bisschen anspruchslos.

SNi: Ja. Oder bequem.

I3: Oder bequem. Ich habe auch schon Leute gehört, die von sich selber behaupten: Ich habe nicht gern Veränderungen in meinem Job. Denen ist es natürlich sehr, sehr gelegen gekommen, dass nach wie vor alles noch so vorhanden war - mit Individuallösungen, die wir übernommen haben. Wie gehabt.

SNi: Das ist schon eindrücklich. Ich habe das Gefühl, ich habe in meiner Arbeit 5% für wiederkehrende Tätigkeiten – oder 10% - und der Rest ist alles Zeugs, was mir zum ersten Mal ins Gesicht fliegt. Wo du zuerst verstehen musst, was das Problem ist.

I3: Ich suche das auch. Ich schätze das eigentlich auch. Das ist doch eine gewisse Herausforderung.

SNi: Aber es nichts ist so schlimm, wie wenn du immer das Gleiche machst. Aber da sind die Menschen unterschiedlich. Was würdest du sagen: Was hat man ursprünglich definiert bezüglich des Spannungsfelds zwischen Standardlösung oder Individuallösung? Was ist dort ursprünglich das Projektziel gewesen bzw. was hat man als Projektziel definiert?

I3: Also ich in meinem Bereich Add-ons habe dort schon versucht, mit dem Fach zusammen die Themen zu identifizieren, also die Eigenentwicklungen, die wir im Einsatz haben, und dort auch versucht, den Standard gegenüber zu stellen und sie möglichst auf einen Standard hinauf zu drücken, weil da meiner Meinung nach eigentlich ein einfacherer Prozess ist zum Warten, auch von unserer Seite. Weil er allgemein verständlicher ist als ein Standard.

SNi: Ja. Dokumentiert von SAP selber.

I3: Genau.

SNi: SAP hilft dann vielleicht auch, wenn es einen Fehler gibt.

I3: Absolut. Du findest Anleitungen dazu. Du kannst Google nutzen, was auch immer.

SNi: SAP-Notes oder wie es heisst.

I3: Genau. Es gibt eine gewisse Internet-Datenbank hintendran. Wir waren da schon ein bisschen erfolgreich gewesen, den Standard umzusetzen. Hätte ich jetzt gesagt.

SNi: Das war genau die Frage, die hätte stellen wollen. Du sagst, du bist einmal im Teilprojekt Add-ons gewesen. Und im Add-ons hat man – gefühlt - alles, was im Z-Namensraum gewesen ist, also alle Eigenentwicklungen hat man – gefühlt - da rein geworfen und hat gesagt: Kümmert euch darum, wie wir das entweder wieder zum Fliegen bringen oder wie wir das anders lösen können. Jetzt sagst du, ihr habt versucht, die Sache in den Standard zu bringen...

I3: Natürlich nicht alles. Es hat Sachen gegeben, bei denen man wirklich gemerkt hat, das bildet 1:1 den Standard ab. Der Standard hat vielleicht eine Feinheit nicht unbedingt, welche nun die Eigenlösung hat.

SNi: Hast du ein Beispiel?

I3: Ja, die Kehrrichtgrundgebühr, zum Beispiel.

SNi: Okay, genau. Wo ihr die Projektverwaltung hatten, wo ihr es dann ins Standard-Vertriebsmodul genommen habt mit dem Kontraktwesen.

I3: Die Verkaufskontrakte. Und was wir halt festgestellt haben, ist, dass der Standard in gewisser Hinsicht anders funktioniert. Er kumuliert jetzt beispielsweise in einzelnen Vertragsperioden. Also, je mehr du in Rechnung stellst, desto grösser hast du einen Vertragswert hintendran. Das ist für den Endanwender vielleicht etwas schwieriger, in erster Hinsicht zu verstehen. Dass er nicht gerade auf den «Kopf» schauen kann, sondern dass er etwas abtauchen muss, um zu sehen, was pro Periode verrechnet wird. Und das ist eben bei der Individuallösung vorher zuoberst für sie so dargestellt gewesen. Dort müssen sie halt ein Gewisses vom Fach Abstriche machen.

SNi: Ja, aber das hast du ja eigentlich immer. Die Individuallösung ist für jede Dienststelle einzeln die beste Lösung und wenn du zur Standardlösung kommst, dann ist es gesamtorganisatorisch die beste Lösung. Und wenn du mit einer 80/90%-Lösung fahren kannst, müsste sich eigentlich auch das Fach da hineinschicken können. Das ist mein Eindruck.

I3: Genau. Sie haben natürlich vom Prozess her extreme Zeitersparnis, die sie vorher nicht hatten.

SNi: Ah ja? Sie können jetzt wohl...

I3: Sie können auf den Button drücken und verrechnen. Genau. Und vorher mussten sie noch – vor allem beim Regenabwasser, da war es ganz extrem, da haben sie noch Listen exportiert, im Excel angepasst und wieder importiert. Damit die Rechnungen erstellt werden konnten.

SNi: Gibt es diese Objektverwaltung noch? Oder gibt es die gar nicht mehr?

I3: Die gibt es gar nicht mehr.

SNi: Also, du tust alles ins SD rein. Es waren ja diverse Dienststellen, diese Objektverwaltung in ähnlicher Form genutzt haben?

I3: Genau. Also eigentlich nur TAB und ERB. Dort hat man natürlich auch Prozesse integriert, die es gar nicht mehr braucht. Als die vom Fach sich dann wirklich auch Gedanken darüber gemacht haben: Müssen wir das noch in der Komplexität abbilden, obwohl es niemanden interessiert? Zum Beispiel Belastungswerte Kanalisation war so etwas, wo sie gemerkt haben, als sie sich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt haben, dass sie das eigentlich gar nicht mehr brauchen. Es reicht, wenn bei einzelnen Fällen, wenn ein EWB-Formular kommt, dort einfach

eine Rechnung stellt mit Bezug zu diesem EWB-Formular. Durch diese Auseinandersetzung ist auch die Datenerfassung, die nicht gebraucht wurde, komplett weggefallen.

SNi: Ah, spannend. Gibt es denn auch gegenteilige Beispiele? Wo ihr eine Individualentwicklung gehabt hattet, einen Standard gezeigt habt wie Best-Practices und dann bei der Einführung irgendwo zwischen 1. Demo und Test seid zurückgepiffen worden?

I3: Ich wüsste jetzt grad nicht was. Es war mehr so während dem Vergleichen zwischen Standard-Lösung und Eigenentwicklung, wo man damals schon gesagt hat, nein, der Standard bietet dort nicht einen Detailierungsgrad, den die Eigenentwicklung hat.

SNi: Okay. Die also nicht eine 80%-Lösung gewesen wäre, sondern eine 50/60%.

I3: Genau. Wo du in ein User-Exit im Standard noch hättest Sachen anfangen rein zu programmieren, damit der Standard hätte genutzt werden können. Das ist dann auch nicht unbedingt der Sinn der Sache.

SNi: Ja, klar. Ist das das Thema Instandhaltungsplanung?

I3: Nein, das ist bei der Kontraktverwaltung gewesen. Sie arbeiten nach einer Indextabelle, wo es den Preis anhand des Indexes noch berechnet. Das ist der Berner Konsumentenindex zum Beispiel, der dem zu Grunde liegt. Da führen sie monatlich den Index nach und dann wird der Preis entsprechend dieser Indextabelle – das ist eine Z-Tabelle – nachher in einen Kundenauftrag überführt. Dort ist die Idee gewesen, dass wir das innerhalb des Kundenauftrages mit den Konditionen abbilden können, aber das war innerhalb dieser Komplexität so nicht möglich.

SNi: Okay. Verstanden. Welcher Kunde ist das? Wer arbeitet mit diesen Indexen?

I3: Das ist auch TAB. Oder Sonderbewilligungen oder temporäre Bauten, die sie verrechnen. Aber sonst ist mir nichts bekannt, wo wir schon so weit gewesen wären, dass wir es wieder hätten zurückbauen müssen. Bei der Kehrricht-Grundgebühr war ich eine Zeitlang etwas skeptisch, weil wir einen bestimmten Teil des Prozesses nicht berücksichtigt haben. Wo wir eigentlich noch im Februar/März nachbauen mussten, damit das Formular entsprechend aussieht. Das war die Quartalsverrechnung. Dort haben wir eine etwas weniger schöne Lösung umgesetzt. Sie ist funktional, aber ich würde es heute versuchen, etwas anders zu machen und mehr Zeit investieren, damit man dort ein sauberes Customizing hintendran hat. So «e chli dubelischer».

SNi: Ja. Sehe ich.

I3: Oder eben auch konzeptionell sauber durchdenken. So ist es jetzt halt einfach in der ganzen Hyper-Care-Phase, in der von überall her Themen kommen, hat man eine Schnelllösung umgesetzt.

SNi: Ja. Verstehe ich. Wo, würdest du sagen, waren die grössten Herausforderungen im Projekt – über die ganze Projektphase hinweggesehen? Oder auch mit Fokus auf diese Standard- und Individuallösungsthematik?

I3: Die grössten Herausforderungen waren meiner Meinung nach die Schnittstellen-Themen und Verantwortlichkeiten dazu. Vor allem Logistik / Finanzen. Wer kümmert sich um was? Dass du da eine saubere Kommunikation hinbekommst und nicht einfach eine Verantwortlichkeit vom einem zum anderen schiebst.

SNi: Ja. Sehe ich. Dort habt ihr ja schon auch einen Austausch gehabt. Oder habt ihr einen Austausch gemacht, wenn es gebrannt hat, habe ich verstanden. Einige Leute sind links gesessen, andere sind links und rechts gesessen und rechts und links und haben beide Hüte getragen.

I3: Genau.

SNi: Hättest du denn einen regelmässigen Austausch sinnvoll gefunden?

I3: Rückblickend wäre das wahrscheinlich wichtig gewesen. Und eben: Ganz klare Verantwortlichkeiten definieren: Wer macht was bis wann?

SNi: Also Aufgabenpäckli verteilen?

I3: Ja. Da waren wir zu wenig konsequent, solches im Rahmen von Arbeitspaketen zu definieren und einzufordern.

SNi: Ist es denn schwierig gewesen, zu definieren, was wohin gehört? Bei uns intern?

I3: Ein Gewisses, ja. Man hat zum Beispiel in der Logistik bezüglich der Fakturierung gesagt, das machen jetzt die Finanzen. Die Finanzen haben gesagt, das gehöre zu uns. Ich weiss nicht, woher das gekommen ist. Dort ist dann die Schwierigkeit, wie grenzt du das ab?

SNi: Genau. Du hast ja einen durchgängigen Prozess, der einem Vertrieb anfängt und spätestens nach der Faktura fängt der Finanzteil an mit der Debitoren-Bewirtschaftung...

I3: Und dann auch der Zentral-Aspekt. Die Finanzen hatten mehr die Zentralisierung bei sich gehabt, sprich zentraler Rechnungsdruck zum Beispiel. Dort haben wir ja jetzt noch immer gewisse «Chnörz» und von der Logistik wurde gesagt: Ja gut, wir lehnen uns jetzt zurück, das ist nicht mehr in unserem Verantwortungsbereich.

SNi: Genau. Vielleicht sprechen wir das gerade an, weil ich das gestern miterlebt habe und weil ich den Prozess auch gesehen habe. Also Vertriebsbelege werden dezentral angelegt durch das Fach und dann merken die Fach-User vielleicht auch: Ou, diesen Beleg hätte es so nicht geben sollen, das ist wie eine Stornierung, aber es storniert eigentlich nicht die Rechnung. Und da sie nicht mehr selbst drucken dürfen, ist die Rechnung immer im Faktura-Vorrat drin. Das heisst, entweder druckt man sie aus und wirft das Papier dann weg oder man muss, wenn es ein Mail-Versand ist, das Mail schicken und dann schnell, schnell aus dem Nachrichten-Q herausräumen, damit es weg ist. Und das machen sie seit 8 Monaten in der Finanzverwaltung mit unserer Begleitung. Dass also Leute dort Nachrichten rauslöschen müssen. Also nicht zu Ende gedacht. Du kannst nicht sagen, du legst alle Vertriebsbelege an, dann merkst du, diese 10 wären stornowürdig, sagst dies der Finanzverwaltung und lässt sie dann wieder den Druck machen, stornieren und nachher wegwerfen. Die Mails sind gesendet, wenn du fakturieren drückst und der Mailversand eingerichtet ist, dann schickt es das Mail. Das ist tricky.

I3: Was sagst du? Bei den Finanzen ist das ein Thema gewesen?

SNi: Nein. Von der Finanzverwaltung hat mich eine angeschrieben, ob ich Nachrichten abfangen könnte. Da sind bei mir grad die Alarmglocken losgegangen. Warum jetzt bei Rechnungsversand? Man verschickt doch – gefühlt - schon seit Ewigkeiten Rechnungen. Sie haben einen Tag Aufwand für einen Rechnungslauf. Wenn jetzt Rechnungen aus deiner Ecke kommen, also aus dem Recycling 16'000 Rechnungen, dann sind sie wohl eher drei Tage...

I3: Nein, schon nicht. Ein halber Tag läuft so etwas bei so etwas, so ein Job.

SNi: Ich meine mehr ihre Kontrolle, dass sie kontrollieren können. Sie hat mir gezeigt, was sie machen müssen – ultrakompliziert mit allem Möglichen: Herauskopieren, Filtern...

I3: Ja, ja, ich habe es auch schon gesehen.

SNi: Also jenseits.

I3: Wir haben den Prozess vielleicht zu wenig gut konzipiert, weil wir nicht miteinander gesprochen haben oder nicht miteinander nach einer Lösung gesucht haben. Auch das Thema Schulung ist dort sicher ein Gewisses dazwischen hinuntergefallen.

SNi: Wie habt ihr das gelöst?

I3: Testen? Schulung?

SNi: Nehmen wir vielleicht gerade diesen Block Schulung und Testing. Das ist ja alles das Thema Realisierung. Du richtest ein, du lässt schulen, du lässt testen, danach nimmst du es an. Das ist die Projektmethodik. Es haben in den Teilprojekten alle separat geschult, oder? Ihre Themen.

I3: Genau. Oder auch überall ein bisschen anders. Bei einigen Teilprojekten hat man die Verantwortung ganz klar dem Fachbereich gegeben. Jetzt vor allem im Bereich Add-ons hat man es so gemacht. Wir haben auch im Add-ons unsere Leute – also das Projektteam - ziemlich intensiv involviert. So von wegen: im Waste und Recycling, du bist verantwortlich dafür, diese Prozesse zu schulen. Und auch die Testfälle aufzuzeichnen. Bei der Logistik beispielsweise ist das weniger gemacht worden. Dort ist das Projektteam, also wir von der IBE, sind involviert gewesen und das Fach nur am Rande, ab und zu.

SNi: Ja. Und im Add-ons hast du ganz verschiedene Prozesse, mega unterschiedlich. In der Logistik hast du es einheitlicher, wenn du an den Vertrieb und Einkauf, vor allem wenn es an mehrere Dienststellen gebraucht wird, betrachtest. Hättest du ein Teilprojekt Schulung und Testing sinnvoll gefunden in diese Phase? Welches das Ganze managt?

I3: In Teilprojekten nicht unbedingt.

SNi: Oder dass das global auf Stufe Projektleitung gemanagt wird?

I3: Stufe Projektleitung macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Die Frage ist immer: Wenn du jetzt ein Teilprojekt machst daraus: Wen nimmst du rein? Wären wohl überall die Co-Projektleiter oder Teilprojektleiter.

SNi: Es ist noch schwierig, zu definieren, wer...

I3: Ich finde es schon richtig, dass es auf Stufe Projektleitung ist. Ist vielleicht auch der zeitliche Aspekt, der da zu kurz gekommen ist. Dass zudem noch ein neues Tool implementiert worden ist und niemand so recht gewusst hat, wie damit umgehen...

SNi: Ja. Es hatte zu wenig Guide-Lines, hatte ich den Eindruck. Es hat geheissen, macht mal. Gut. Vielleicht komme ich nachher nochmal darauf zurück.

I3: Wir hatten auch einen zeitlichen Verzug. Ich habe es auch schon mit der Logistik durchgegeben. Anfang 2023 beispielsweise. Meine Customizing-Themen werde ich nicht im erforderlichen Rahmen durchbringen. Wir haben mal von der Agilita, die haben geschätzt, was sie brauchen, um das zu implementieren. Ich habe das dann hochgerechnet bei mir und habe gesagt: Das schaffen wir niemals in diesem Zeitrahmen. Schlussendlich ist es dann auch so gewesen. Und weil wir da zu spät dran gewesen sind und auch das System zu spät zur Verfügung gestanden ist, hat sich das alles hinten hinaus verzögert. Wann konnten wir richtig testen? Oktober / November?

SNi: Dann haben sie angefangen. Vielleicht hättest du schon ab August testen können, aber da hat noch niemand.

I3: Ja, und da hat es auch noch niemand wirklich ernstgenommen. Beim Fach sind auch die Ressourcen nicht wirklich vorhanden gewesen.

SNi: Plus: Man hat sie zu wenig abgeholt oder sie haben sich zu wenig abgeholt gefühlt.

I3: Genau. Das kommt auch noch dazu.

SNi: Ja, sehe ich. Ich habe das auch so wahrgenommen. Anfang 2023 merkte man: Uh, das wird eng. Man hat den Projektplan gesehen, was wann passieren muss und hast den Berg Arbeit vor dir gesehen, den du wegschaufeln musst. Und es ist – gefühlt - täglich etwas Neues aufgeplopt, das du auch noch auf die Reise mitnehmen musstest. Ist das denn kommuniziert worden Richtung Projektleitung?

I3: Also Richtung Teilprojektleitung, ja.

SNi: Okay. Und was sind die Massnahmen daraus gewesen?

I3: Keine.

SNi: Keine?

I3: Also ja. Mach mal.

SNi: Also mach mal. Beiss ein bisschen auf die Zähne. So in dem Sinn?

I3: Ja, irgendwo durch schon, ja.

SNi: Welche Massnahme hättest du dir gewünscht? Umgekehrt gesagt zu diesem Zeitpunkt.

I3: Schwierig.

SNi: Es ist ja auch das Thema Ressourcen. Das hast du noch gar nicht gesagt, aber du bist wahrscheinlich die Einzige intern neben Patrizia, mit der meisten Überzeit in dem Jahr, oder?

I3: Ich glaube nicht.

SNi: Ich glaube schon. Denkst du, dass es andere hat, die mehr haben als du.

I3: Doch.

SNi: Vielleicht [ANONYMISIERT] – darf wohl nicht.

I3: Darf nicht aufschreiben, genau.

SNi: Was hättest du dir denn gewünscht? Das Fussvolk bei uns hat gemerkt: Uh, das wird ultra-eng und haben es intern besprochen, haben links und rechts geschaut und haben alle die gleiche Wahrnehmung gehabt, hatte ich den Eindruck. Und wie du sagst, man hat es vielleicht der Projektleitung / Teilprojektleitung wie auch immer gesagt. Vielleicht auch der Projektleitung, das weiss ich nicht. Massnahmen sind keine ergriffen worden oder erst dann, im August, als das Testing nicht vorwärtsging, sind wir alle zusammen getrommelt worden und dann hiess es: So, jetzt müssen wir. Und dann nochmals, als es um die Abnahme ging, im Oktober, als alle Fachbereiche geschrien haben, geht doch noch gar nicht. Als man noch die Task Force ins Leben rufen musste. Dann sind Massnahmen ergriffen worden, aber wir hätten eigentlich auch schon Anfang Jahr anfangen können, Massnahmen zu ergreifen.

I3: Genau. Es ist schon mal eine Diskussion gewesen mit der Projektleitung, das weiss ich noch, was man denn anders und an wen vergeben könnte. Das ist halt immer schwierig. Wenn niemand Ressourcen hat, wirklich, wem willst du die Aufgaben dann geben?

SNi: Ja. Intern sind wohl alle relativ gut besetzt gewesen.

I3: Genau.

SNi: Da konntest du nicht umverteilen. Diejenigen, die das Knowhow hatten, waren sowieso absorbiert. Die waren mit 120% ausgelastet. Denen konntest du schlecht noch mehr aufladen, gefühlt.

I3: Und extern ist halt der Kostendruck gewesen.

SNi: Genau. Und extern kostet. Und man wollte nicht einen Budget-Nachtrag machen. Man hat geschaut: man hatte klare Zeit, klares Budget und die Leute, die man hat. Und mit dem erarbeitet man das Bestmögliche. Ja. Hättest du dir denn mehr externe Unterstützung gewünscht beim Konfigurieren oder hättest du mehr abgeben wollen beim Customizing? So, wie ich dich verstehe, wäre es ursprünglich so gedacht gewesen, dass Agilita oder die Externen dort auch unterstützen. Und ich nehme an, 90% habt ihr in der Logistik gemacht und noch 10% bei der Agilita nachgefragt.

I3: Das ist so. Ja. Das Customizing haben wir komplett gemacht und bei Themen, bei welchen wir Fragen oder Unklarheiten hatten, ist dann die Agilita hinzugezogen worden.

SNi: Ist ja auch sinnvoll, dass man es intern macht. Dann hat man auch das Wissen intern. Ist ja per se nicht verkehrt, frisst einfach Zeit.

I3: Absolut, ja. Ich habe einfach das Gefühl, in der Kozeptphase hätte man dem einen oder anderen schon ein bisschen vorgreifen können. Weil schlussendlich, also jetzt im Logistik-Konzept ist sehr wenig Detailierung, die erst später bei der Umsetzung vom Customizing zum Zug gekommen ist. Weisst du, wo man sich diesen Gedanken gestellt hat. Dort hätte man vielleicht wie einen Parallel-Lauf machen können. Wie gesagt, die ganzen Konzepte sind ja von der Agilita geschrieben worden. Die haben dort mehr oder weniger den Standard abgebildet. Und dann merkst du beim Customizing. Hier kannst du den Standard nicht abbilden und dort würde es vielleicht keinen Sinn machen.

SNi: Hast du ein, zwei Beispiele, wo das Konzept abweicht von dem, was wir nachher gebraucht haben fürs Konfigurieren?

I3: Nachrichten-Arten, zum Beispiel. Im Konzept ist grösstenteils einfach der Status Quo, also IST-Situation aus dem P11 dargestellt gewesen. Und beim Konfigurieren haben wir uns trotzdem dann Gedanken darüber gemacht, wie könnte man es allenfalls optimieren.

SNi: Ja, sehe ich. Also Nachrichtenart, das was steuert, abhängig von der Fakturaart, welches Rechnungsformular dann soll gedruckt werden?

I3: Genau.

SNi: Ja. Wie hast du allgemein die Kozeptphase gefunden? Hast du es sinnvoll gefunden, so wie man es gemacht hat oder hättest du es anders gemacht?

I3: Eben, ich habe das Gefühl, man hat da zu viel Zeit hineingesteckt, wo man wirklich schon übergreifend in die Realisierung hätte investieren können. Dass du ein System hast und ein Gespür dafür bekommst, auf jeden Fall wir, die da zu wenig tief drin waren. Was bietet es, was sind unsere Möglichkeiten? Und nachher auch die Abgrenzung vor allem in der Logistik. Dass Agilita ein Konzept schreibt und wir dann umsetzen, das war vielleicht auch nicht gerade das Sinnvollste, was wir gemacht haben. Im Bereich Waste und Recycling bin ich ja alleine verantwortlich gewesen für dieses Konzept. Dort habe ich es wirklich versucht, auch mit der Sandbox

zusammen aufzugleisen. Dort hatte ich ein besseres Gespür für das System dahinter und habe es eigentlich auch anhand des Konzeptes nach-customizen können. Ich bin dort schneller gewesen im Customizing als die Logistik. Aber das ist schon ein wenig eine andere Ausgangslage. Dort war mehr oder weniger Copy-Paste.

SNi: Und du hast dir trotzdem Gedanken machen müssen. Die Idee ist eigentlich, dass du ein Konzept schreibst und nachher konfigurierst du eigentlich genau das, was da drinsteht. Du hast gesagt, dass das nicht machbar war aus diversen Gründen.

I3: In der Logistik ist das Konzept wesentlich auf einem sehr groben Detailierungsstand als nachher die Umsetzung. Es ist immer die Frage, was du für Ansprüche hast, oder? Willst du im Konzept 1:1 das Customizing abgebildet haben? Wie du das dann umsetzen wirst...

SNi: Ja. Das hätte den Vorteil, du hättest es dann schon dokumentiert.

I3: Absolut.

SNi: Das wäre die Regel. Du kannst aber auch sagen: Hey, wir starten mal mit Konfigurieren. Du hast einen Grundstein vom Konzept, ein Grobkonzept. Du fängst mal an zu konfigurieren und dokumentierst laufend nach, was du eben feststellst. So wie Thema Nachrichtenart usw. Da gibt es beide Wege, und da ist auch gesagt worden, zum Beispiel [I1] hat gesagt: Warum haben wir nicht prototyped. Viel früher ins System, viel früher Anwendungen konfigurieren, damit du sie dem Fach zeigen kannst.

I3: Damit sie sich auch Gedanken darüber machen können. Wollen wir das, macht das Sinn. Das sehe ich schon auch. Wir haben ja das Sand-Box-System zwar gehabt, aber dort ist kaum jemand drauf gewesen.

SNi: Ich bin nicht einmal drauf gewesen.

I3: Ja, auch vom Fach. Du hättest die Leute mitnehmen sollen, zeigen und unterstützen. Dort haben wir vielleicht einfach auch zu fest auf die Eigenverantwortung der Leute gezählt und die Leute sind einfach derart unsicher mit dem neuen System gewesen. Dort wollte sich kaum jemand darauf einlassen, selbst zu schauen: Was kann es? Was bringt es mir? Wie sieht mein Prozess neu aus?

SNi: Ja, genau. Wenn wir schon bei diesem Thema sind. Was würdest du sagen, wie haben sich die Fachvertretenden eingebracht in das Projekt und vielleicht musst du es ein bisschen relativieren zwischen dem Add-ons und dem Teilprojekt Logistik-Management? Vielleicht ist das ja unterschiedlich gewesen.

I3: Im Add-ons haben wir wirklich versucht, sie hineinzunehmen. Aber auch dort hattest du Personen, die ganz klar dazu tendierten, Bestehendes zu übernehmen. Das ist vielleicht auch sinnvoll, GPO-Bern, zum Beispiel.

SNi: Klar, ja. Da hat man drei Jahre eine Individuallösung entwickelt, die genau ihre Prozesse abdeckt.

I3: Genau. Aber auch dort: Wenn das Team das dort nicht sehr eng betreut hätte, ich glaube, dann wäre es auch nicht zum Fliegen gekommen. Dass jetzt ein Stefan dort getestet und gemacht hat, weil halt die Leute vom Fach zu wenig in den Hintergründen dieser System sind. Mit [ANONYMISIERT] ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Er hat eine gewisse IT-Affinität. Er konnte dort ein bisschen mehr unterstützen, eine [ANONYMISIERT] vielleicht auch.

SNi: Ja, sie habe ich auch interviewt. Sie hat das ganze Thema Schulung und Testing hat sie zu sich genommen, weil sie merkte, dass sonst zu wenig kommt aus dem Projekt heraus. Ja, spannend. Für das Logistik-Management schwierig. Im Finanz-Bereich hast du Querschnittsleiter, eine Patrizia Bär und eine Silvia Favre, welche vorangehen und Sachen entscheiden – ob richtig oder falsch ist sekundär – aber sie entscheiden mal und es geht in eine Richtung los.

I3: Sie übernehmen Verantwortung.

SNi: Bei euch ist das vielleicht ein bisschen weniger der Fall gewesen. Da haben sich ja auch noch Leute zurückgezogen aus dem Teilprojekt, oder?

I3: Ja, genau.

SNi: Was ja eigentlich auch nicht im Sinn des Projektes ist, wenn du deinen Hut einfach abgeben kannst, deine Rolle aufgeben und hinterlässt eigentlich eine Lücke.

I3: In der Logistik ist es ganz klar zu einem IT-Projekt geworden, wenn du so willst. Weil die Leute von der Logistik – draussen - die waren wie «ausen vor». Es war niemand mehr im Teilprojekt Logistik, der ein Gewisses hätte mitbestimmen können. Wie du gesagt hast: Der Teilprojektleiter hat die Rolle abgegeben. Er wäre von aussen gekommen. Das Projektteam haben wir immer noch auf der Organisation mit Leuten vom Fach, aber wirklich involviert sind diese nicht geworden.

SNi: Ja. Habt ihr diese dann mit Informationen upgedated? Jetzt sind wir etwa hier und in drei Wochen fangen die Schulungsblöcke an?

I3: Genau. Und dann ist auch das Feedback irgendeinmal gekommen, dass sie sich zu wenig abgeholt fühlen, dass zu wenig auf ihre eigenen Bedürfnisse eingegangen wird von Seiten Teilprojektleitung. Und dann hat man angefangen, diese Einzelgespräche zu führen oder diese Wochen-Meetings.

SNi: Okay. Ist es denn unmöglich gewesen, diese Leute besser Onboard - in diesem Teilprojekt – in den den Entscheidungs- und Gestaltungsprozess einbindet? Oder haben sie auch nicht so wollen? Was sind da für Gründe bestanden, dass man irgendwo zwischen Realisierung, also Customizing und Testing, sie ein wenig verloren hat auf dieser Reise?

I3: Genau. Ich habe das Gefühl, wir haben es zu wenig eingefordert. Wir hätten sie reinnehmen können. Wir hätten dann eine zeitliche Verzögerung in Kauf nehmen müssen.

SNi: Vom Gesamtprojekt, meinst du jetzt?

I3: Ja, oder vom Teilprojekt. Dass man nachher Unterbrüche gehabt hätte, um Entscheidungen einzuholen, beispielsweise.

SNi: Okay.

I3: Ist noch schwierig.

SNi: Die Frage ist, wie viel musst du einfordern als Teilprojektleitung und wie viel kannst du verlangen.

I3: Oder was kannst du selber entscheiden.

SNi: Ja. Das ist dann das andere. Du kannst selber entscheiden, eigentlich finde ich es suboptimal, denn die IT hat keinen Selbstzweck, wir sind Dienstleister. Es ist nicht ein IT-Projekt, sondern ein organisatorisches Projekt, ein Fachprojekt. Natürlich kann man es machen, wenn sonst

niemand hilft, dann füllst du halt die Lücke und entscheidest die Sachen, die entschieden werden müssen. Dann hast du genau die Diskussionen. A. Und das ist nicht unsere Lösung.

I3: Ja, absolut. Hinsichtlich der Zentralisierung ist dort auch noch eine sehr grosse Unsicherheit gewesen. Wie wird das denn aussehen in Zukunft? Also, was darf ich denn noch machen im System? Thema Rechnungsdruck zum Beispiel oder auch Geschäftspartner anlegen. Das sind zwei Punkte gewesen, die die Leute vor Ort selber gemacht haben. Und dann heisst es plötzlich: Das ist in Zukunft nicht mehr in eurem Aufgabengebiet. Und dort waren sehr grosse Unsicherheiten vorhanden bis Go-Live. Was das genau bedeutet im Live-Betrieb?

SNi: Ja, da hätte man wohl auch früher den Prozess mal in einer Sand-Box zeigen sollen: Schau, du kannst immer noch dezentral den Geschäftspartner anlegen, aber es gibt dann hintenherum einen Prozess, der zentral Standards kontrolliert werden. Irgend so etwas.

I3: Genau. Aber dort ist auch der zeitliche Faktor. Ich hätte jetzt den Leuten bis November auch nicht sagen können, wie der Prozess Geschäftspartner aussieht.

SNi: Ja, der ist ja auch gefühlt dann relativ agil entstanden, sage ich. Die App ist etwa dann entwickelt worden. Vorher war es eine Power-Point-Folie, welche ein paar Kästchen und Prozesse skizziert waren. Es sieht jetzt ähnlich aus, aber du hast das nie gespürt im System, du hast nie die Applikation gesehen, die Anwendungen. Und die sind sie jetzt noch am Fertigmachen, gefühlt. Also, Ideen sind dagewesen, aber da hat sich einfach auch niemand dem angenommen und voran geprügelt. Man hat gesagt, im Notfall wird man dezentral die Geschäftspartner anlegen und das kontrollieren. Und Stammdaten bereinigen machen wir dann hinterher. Das ist 2. Prio gewesen. Alle Teilprojekte hatten genug zu tun, darum ist das ein wenig auf die Seite gestellt worden.

I3: Man hat gedacht, das kommt dann schon gut.

SNi: Ja, vielleicht. Vielleicht hatte man auch das Gefühl, die Externen stellen uns eine fix-fertige App hin, die sie perfekt verstehen und die perfekt funktioniert. Wo man nicht noch definieren muss, wie wir arbeiten wollen. Es damals vielleicht auch eine etwas falsche Vorstellung vorhanden gewesen auf unserer Seite. Letzte Frage: Wenn du jetzt Projektleiterin wärst, oder wir könnten die Zeit zurückrollen zu dem Zeitpunkt, als du die Stelle angetreten hast oder als das Projekt gestartet ist und du könntest die Projektorganisation und die Projektplanung und die -methodik, du könntest alles so auf die Leinwand zeichnen, wie du es gern hättest. Was würdest du gleich machen, was würdest du anders machen mit dem Wissen, das du jetzt hast?

I3: Vielleicht ein wenig agiler das Ganze. Vielleicht nicht so an diesen Phasen extrem festhalten, sondern wirklich auch versuchen, wie du gesagt hast mit dem Prototyping, welches [ANONYMISIERT] eingeworfen hat, schon dort die Leute dynamisch mitnehmen, an das System heranzuführen. So sieht es aus. Diesen Prozess losgelöst. Machen wir weiter, ja /nein?

SNi: Ja, sehe ich. Thema Ressourcen? Hättest du dir das anders gewünscht?

I3: Ist immer schwierig, das Thema Ressourcen. Ich bin der Meinung, man hätte fast noch jemanden mehr haben müssen in der Logistik.

SNi: Im Modul? Du meinst, jemanden im Format von [ANONYMISIERT] .

I3: Ja gell, das ist noch schwierig. [ANONYMISIERT] ist während des Projektes voll mittendrin dazugekommen. Bist du dann irgendwann einmal das Verständnis hast, wie die Prozesse hier funktionieren. SAP ist nicht gleich SAP, es ist nicht alles Standard.

SNi: Ja oder bei uns nicht immer.

I3: Genau. Und vor allem haben wir eine wahnsinnige Vielfalt mit den ganzen Direktionen, Abteilungen. Da gibt es so viele Unterschiede hintendran. Das musst du dir auch zuerst im Klaren sein.

SNi: Ja. Hast du 1, 2 Beispiele von Unterschieden, wo Direktionen oder Abteilungen unterschiedlich funktionieren aus der Logistik-Perspektive?

I3: Ja, ich bin im Moment daran, beim Sportamt und beim Kompetenzzentrum Arbeit. Sie haben so einen Prozess, sie wollen einfach den Bruttopreis eingeben. Sonst haben sie überall noch Rundungsdifferenzen und da wir jetzt 1-Rappen-Rundungen haben auf den Rechnungen, würde das einfach nie 100%-ig stimmen, wenn du das mit Konditionen abbildest. Die haben 85 Franken Miete zum Beispiel für ein Kästli. Da haben sie die Mehrwertsteuer inkludiert.

SNi: Ah, sie wollen nicht die 78 Franken ungerade als Preis eingeben?

I3: Genau. Weil es dann einfach nie genau auf die 85 Franken inklusive Mehrwertsteuer käme nach der SAP-Konditionsrechnung.

SNi: Okay. Das heisst, du hast wie für die andere – heisst das - ein Kalkulationsschema?

I3: Genau.

SNi: Und wenn du eben einen Vertreter hättest, der sich städtisch dem Thema annimmt, dann hätte er vielleicht etwas durchdrücken können und sagen, es gibt vielleicht das und das Kalkulationsschema und ihr berechnet die Konditionen so, wie ihr müsst.

I3: Also, wir haben es schon versucht aus den 14 Kalkulationsschemas, die es gab, 6 oder 7 sind noch übriggeblieben. Zuerst wollten wir auf 2 gehen, wirklich intern-extern, that's it. Nachher haben wir gemerkt, ah, Sonderrechnungen können wir damit nicht abbilden. Nachher kam die Logistik Bern und danach kam der Entsorgungshof mit 5-Rappen-Rundungen, welche einen Kasensautomaten gewährleisten muss. Dort haben wir dann schon während dem Testen und während dem Go-Live das Beispiel, das ich dir gesagt habe vom Sportamt, das ist erst während dem Go-Live irgendwann im Februar gekommen, sie können damit nicht arbeiten. Das ist ein Beispiel, wo wir danach noch nachbauen mussten. Mehr auf Individuallösung, wenn du so willst.

SNi: Okay. Ah, spannend. Cool. Es passt. Ich würde die Aufnahme hier stoppen.